

**¿Estamos naturalizando
discursos gordofóbicos
en redes sociales?**

Están invitados los y las estudiantes del ciclo 5 al proyecto Empoderamiento en Redes el 13 de junio.

**ANÁLISIS DEL
DISCURSO**